

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 3

Encuentro Educacional

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 30 (2) julio - diciembre 2023: 488-501

Epistemología y tendencias de investigación en educación

Jinette Labrador

Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad del Zulia.

Maracaibo-Venezuela

jinettelabrador@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9475-6524>

Resumen

La epistemología como teoría del conocimiento, tiene un papel protagónico en cómo los investigadores pasan de un conocimiento ordinario a uno científico, donde el proceso investigativo expande la experiencia cognitiva generando cambios, primero en el pensamiento sobre aquella realidad observada, que posteriormente produce una transformación sociocultural, económica, política y en especial educativa, con base en el acto ético de la responsabilidad ante las decisiones tomadas. El presente ensayo tuvo el propósito de analizar la epistemología y el papel que juega en las tendencias de investigación en educación, mediante un método analítico que implica una actividad descriptiva-reflexiva-interpretativa enfocada grosso modo en dos grandes corrientes del pensamiento: empirismo y racionalismo que abrieron caminos a conversar hoy día la epistemología, los cambios que desde la antigua Grecia fueron tejiendo el campo a los enfoques epistemológicos y con ello las tendencias de investigación en educación, la cual, tiene su base en las Tendencias de Investigación Educativa como producto del trabajo multidisciplinario de docentes investigadores que han innovado y aportado líneas de investigación, entre ellas, innovación educativa e innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, donde se identificaron varias tendencias que han surgido en los últimos años como los son la innovación en las ciencias sociales con base en la pedagogía crítica y las tendencias investigativas sobre violencia, educación, arte y resignificación social enfocadas en la pedagogía del aprendizaje activo.

Palabras clave: Epistemología; tendencias; educación; empirismo; racionalismo.

Recibido: 21-06-2023 ~ Aceptado: 10-11-2023

Epistemology and research trends in education

Abstract

Epistemology as a theory of knowledge, plays a leading role in how researchers move from ordinary knowledge to scientific knowledge, where the investigative process expands the cognitive experience, generating changes, first in the thinking about that observed reality, which subsequently produces a sociocultural transformation, economic, political and especially educational, based on the ethical act of responsibility for the decisions made. The purpose of this essay was to analyze epistemology and the role it plays in research trends in education, through an analytical method that involves a descriptive-reflective-interpretive activity focused roughly on two major currents of thought: empiricism and rationalism that opened paths to discuss epistemology today, the changes that since ancient Greece were weaving the field to epistemological approaches and with it the research trends in education, which is based on Educational Research Trends as a product of work multidisciplinary team of research teachers who have innovated and contributed lines of research, including educational innovation, and innovation in the teaching and learning of science, where several trends that have emerged in recent years were identified, such as innovation in social sciences based on critical pedagogy and research trends on violence, education, art and social resignification focused on the pedagogy of active learning.

Keywords: Epistemology; trends; education; empiricism; rationalism.

Introducción

Traer a la mano algunas concepciones sobre epistemología hace inevitable no mencionar el término conocimiento y, específicamente el conocimiento científico. Éste, es producto de un proceso que en primera instancia se revela de la percepción de una situación o hecho en un contexto particular, que posteriormente como resultado de ese

proceso se convierte en distinciones, configuraciones senso-efectoras que van formando las certidumbres acerca de esa realidad. Ahora bien, ¿cómo es el acto de conocer? Neill y Cortez (2017:53) lo conciben como “*un conjunto de informaciones y representaciones abstractas interrelacionadas que se han acumulado a través de las observaciones y las experiencias*”, en la cual, afirman que el acto de conocer puede ocurrir *a priori*, esto es, alejada

de toda experiencia, sólo basta el razonamiento; también, puede darse *a posteriori*, donde se requiere la experiencia.

He aquí, se afloran dos grandes categorías o paradigmas que en su evolución histórica aportaron lo que se conversa sobre epistemología: empirismo y racionalismo. La primera, tiene sus raíces en la antigüedad clásica, específicamente, en la obra de Aristóteles y algunos filósofos grecorromanos, por ejemplo, Hipócrates de Cos (siglo V a.C.), Arquímedes (siglo III a.C.) o Galeno (siglo II d. C.) (Farrington, 1968); quienes comprendían lo empírico como el conocimiento útil y técnico de los médicos, arquitectos y artesanos en general, contrapuesto al conocimiento teórico de los ámbitos especulativos y reflexivos de las ciencias en general. No obstante, el empirismo surgió como movimiento filosófico en la Edad Moderna, punto final de un proceso de pensamiento iniciado en la baja edad media. Se puede decir en base a lo escrito hasta ahora que, el empirismo surgió como **escuela filosófica** entre los siglos XVI y XVIII (Carpio, 2004).

Los filósofos empiristas creían que solo se puede conocer al mundo a través de la sensibilidad y priorizaron como fuente de conocimiento a las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. La experiencia como punto de partida significó que el conocimiento sólo podía poseerse a posteriori, no a priori. La segunda, el

racionalismo, es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento; esto es, el conocimiento se origina en el pensamiento. Bachelard (1986:1) considera que el racionalismo debe ser aplicado, en lugar de antagonizar las concepciones se deben complementar: “*si experimenta, hay que razonar; si razona, hay que experimentar. Toda aplicación es trascendencia*”. Históricamente, la epistemología se enfoca en el conocimiento o tiene que ver con ella, esto, para algunos autores, es el punto de diferencias y problemas, quizás, porque no se ha entendido que el conocer ordinario, o científico no es estático, ni tiene un fin.

No obstante, el hombre de ciencia busca verdades absolutas, no verdades que más adelante pueden ser refutables o de donde se lleguen a otras más innovadoras para el momento que se viva, ejemplo de ello, es la infinidad de investigaciones que se han realizado en torno a la epistemología. El punto de consenso entre investigadores sobre la epistemología se encuentra en qué se quiere conocer, para qué, cómo y por qué, lo que la hace dependiente de lo que se conoce como enfoques epistemológicos. Éstos, debido a la constante búsqueda de la *verdad* está pasando por cambios, encontrándose en Padrón (2007), el modelo de variabilidad donde hace un cruce entre el empirismo, el racionalismo, idealismo y realismo; en Hernández-Sampieri y Mendoza (2018)

los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, otros los definen como método cuantitativo, cualitativo o paradigmas de investigación.

Ahora bien, todo este pensar y conversar la epistemología ¿qué papel juega con las sonadas tendencias de investigación en educación?, ¿estarán ellas relacionadas en cómo algunos metodólogos, como los nombrados hasta ahora, encaminan las investigaciones? Específicamente, qué se está entendiendo por tendencias de investigación en la dimensión educativa, al parecer, todas las respuestas apuntan a las diversificaciones de cómo se está configurando las problemáticas o situaciones observadas, bien sea en un contexto particular e ideal, en un período de tiempo, pero que son generadas por el proceso investigativo mediante los enfoques epistemológicos, por ejemplo, se encuentran que en la plano de la salud las tendencias de investigación están enfocadas en mirar las emociones del paciente, en la economía los modelos de negocios con base en las herramientas tecnológicas (Giraldo et al., 2022); en educación el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para los aprendizajes significativos, otra tendencia en las ciencias sociales está en la clasificación de los diferentes métodos partiendo de su

asociación con distintos paradigmas (Cohen y Gómez, 2019), entre otros. Pareciera que las tendencias en investigación van danzando según la dinámica relacional de las personas y sus circunstancias.

Por tal motivo, con base en un estudio documental y de carácter descriptivo-reflexivo-interpretativo, empleando como método el análisis del discurso de los trabajos ya realizados sobre epistemología y tendencias de investigación, se formulan las interrogantes siguientes: ¿cómo la epistemología fue gestándose en la historia de la ciencia?, ¿qué tipos de cambios están dando los procesos investigativos?, ¿qué se está manejando sobre tendencias de investigación en educación? Por esto, el propósito central de este ensayo fue analizar la epistemología y el papel que tiene en las tendencias de investigación en educación, en consecuencia, se tiene tres grandes objetivos específicos:

1. Reflexionar la gestación de la epistemología a lo largo de la historia científica.
2. Describir los tipos de cambios que se están dando en los procesos investigativos.
3. Interpretar el papel de la epistemología en las tendencias de investigación en educación.

Desarrollo

La epistemología de la investigación educativa: reflexiones históricas

Este primer análisis abre la conversación lecto-escrita con la mirada puesta grosso modo en la historia de la ciencia. Se defina la epistemología como teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, o como una disciplina de la filosofía, o como una meta-teoría, es importante contextualizar el término. Y como tal, el principio de todas las cosas parte del contexto donde se generan y lo que, para la época en lo económico, político y social ocurrían en el vivir-convivir de las personas. El hilo conductor de cuándo y cómo aparece el término de epistemología como teoría de la ciencia y de la investigación, se le adjudica a Platón, aunque muchos autores afirman que surge en la época del renacimiento con los aportes en la astronomía de Copérnico, Galileo, al unísono con avances en la biología sobre el cuerpo humano de los estudios realizados por Vesalio (Gribbin, 2003).

En tal sentido, si cada acto se monta sobre la consecuencia del anterior, aparece algo nuevo, razón por la que, no puede obviarse el aporte de los filósofos de la Grecia antigua a lo que hoy día se distingue por epistemología. Los

primeros filósofos griegos denominada presocrática durante los años 723-453 a.C., existieron en una época llamada arcaica de Grecia, en la cual no estaba la idea de estados o ciudades, siendo la monarquía la principal forma de gobierno en casi todo el territorio (García, 1983). Ubicar este momento histórico de la antigua Grecia, se encontró que la mayoría de los filósofos tenían su mirada puesta en saber conocer de dónde provenía el mundo, consideraban el núcleo de estudio el arché (inicio o principio) como el origen de todas las cosas, siendo, de acuerdo a las interpretaciones de Aristóteles (1994), Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto los iniciadores de la filosofía de la naturaleza.

Finalmente, Pitágoras (569-475 a.C.) cierra con esta atapa presocrática de los primeros filósofos griegos, fundó la escuela pitagórica que, además de profundizar las matemáticas enseñaba la transmigración de almas, esto es, intercambio de las almas entre todos los seres y la abstinencia como modo de vida. Tenía la convicción que los números eran quienes le daban orden y forma al mundo (Carpio, 2004). Muchos de sus enunciados son aplicados hoy día en la ciencia. A partir del año 450 a.C. comienza el esplendor de la filosofía griega con el establecimiento de la polis o ciudades-estado y el inicio de la democracia, denominada filosofía clásica

griega (Cañas, 2006). Los filósofos de esta época abren espacio al humanismo siendo el centro de atención el hombre y la búsqueda de la verdad.

Entre los precursores de este pensamiento están los sofistas, quienes eran educadores que trabajaban enseñando de ciudad en ciudad a hijos de miembros prominentes de su comunidad orientada al convencimiento a través de la discusión, entre los más nombrados: Protágoras, su principal fundamento se basó en que el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias, sostuvo las sensaciones son la manera de conocer al mundo y que nada existe fuera de ellas.

Sócrates (470-399 a.C.), fue considerado uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Sus aportaciones se fundamentan para encontrar la verdad por medio del diálogo. Sostenía que el aprendizaje viene de la misma persona y que a través del cuestionamiento, cualquiera puede llegar a él; su sistema recibe el nombre de mayéutica (asistir a los partos, ya que el conocimiento es dar a luz a la razón). Aunque, el diálogo o la conversación que se genera de la pregunta abre el espacio de reflexión o discernimiento de aquello que se pregunta (Carpio, 2004). Sin embargo, la mayéutica socrática sería para Dávila y Maturana (2019), el conversar que conduce a la reflexión y expande la experiencia cognitiva.

Platón (427-347 a.C.), quien fuera discípulo de Sócrates, apuntó su mirada en encontrar **qué es el hombre**, cómo debe vivir y qué es el saber. **Fundó la Academia**, considerada como la primera escuela de la Antigua Grecia. Tenía la convicción que los sentidos pueden engañar, por lo que no son el medio para llegar al conocimiento, sino que el **análisis y la discusión** es la única manera de alcanzar la verdad. Su teoría sostiene que el **conocimiento es innato**, por lo que a través del diálogo puede ser encontrado, a este método se le conoce como **dialéctica** (Carpio, 2004).

Los seres humanos viven en el conversar (Maturana y Dávila, 2015). Cuando la persona reflexiona en cómo es que hace lo que hace, identifica las conversaciones que sostienen o conservan ese actuar. En consecuencia, si se quiere cambiar aquello que lastima la propia dignidad y la del otro, hay que empezar por desmontar las redes de conversaciones que sostienen tal proceder.

Por su parte, Aristóteles (384-322 a.C.) tiene la necesidad de entender el mundo por medio de su clasificación y definición del universo. Un esbozo general sería que definió la substancia primera como aquella que tienen propiedades concretas e intangibles, y las

substancias segundas; es decir, la esencia o lo que la define (Aristóteles, 1994). Sus otras contribuciones incluyen la jerarquía de modos de conocimiento en formas inductivas y deductivas. Estudió varias materias, incluidas las ciencias de la física, la biología, las matemáticas, etc., y sentó las bases a la ciencia.

Con la expansión del Imperio Romano y el desvanecimiento de las polis griegas, las escuelas de Platón y Aristóteles perdieron poder y se establecieron nuevas corrientes filosóficas las cuales fusionaron las ideas sobre el ser y la razón de los griegos con la moral y ética de los romanos. Encontrándose el **epicureísmo**: esta corriente sostenía que el placer es la **ausencia del dolor** y que alcanzar un estado de placer es la finalidad de la existencia de la humanidad. **Estoicismo**, concebían al universo como una sola sustancia indivisible, por lo que para ellos **no existía la libre elección** y, el **escepticismo**: la duda es la manera de estar alejado de los disturbios. Evitaban pronunciarse sobre temas, ya que creían que no había ninguna verdad absoluta (Gómez, 2001).

Ahora bien, ¿por qué la epistemología nace en la Grecia con Platón y toma fuerza en el renacimiento? Porque su "teoría de las formas" o "ideas", sostuvo que el mundo sensible es solo una "sombra" de otro más real, perfecto e

inmutable del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la "Idea del Bien"; y el alma humana, la cual es inmortal, pero esta se encuentra "encarcelada" en el cuerpo. Según su "teoría de la reminiscencia", las ideas son innatas en el alma y "recordadas" por la razón (*anamnesis*). Aristóteles forma parte o tiene su protagonismo en ese nacimiento de la epistemología, ya que, su realismo y su lógica deductiva e inductiva para descifrar la realidad. Estas dos maneras de ver el mundo crearon dos tradiciones filosóficas: aristotélica y pitagórica, ésta última gracias a los aportes de Galileo a las ciencias modernas, se convirtió después en la tradición galileica.

Tipos de cambios dados en los procesos investigativos o del conocer

En el punto anterior se puede dilucidar en una línea del tiempo los cambios que en cada época se fueron dando, pero, qué cambios o quienes cambiaron o quienes cambian. Cambia el pensamiento del hombre, un pensamiento que pasa por una serie de pasos o procedimiento con base en la pregunta, que adentra a la revisión literaria, que afirma o falsea hipótesis de la situación observada, guiando ese pensar en ideas más concretas y argumentativas, es aquí

cuando el investigador o la investigadora vive o hace epistemología, por ende, esos procesos investigativos que conducen a conocer, se valen de ciertas herramientas denominadas enfoques epistemológicos.

En este orden de ideas, el proceso investigativo implica una programación de orden lógico encaminada por una serie de estrategias que orientan el modo de desplegar el trabajo de investigación. Ese orden lógico lleva a cabo numerosas actividades, que según la naturaleza del fenómeno de estudio pueden ser secuencial, en espiral o simultánea que permiten tomar decisiones en cada momento del estudio. El saber es un campo amplio y sin calle ciega, por el contrario, seguirá su curso mientras el hombre como ser vivo conserve el linaje en el nicho ecológico que lo hace posible. Y esa evolución del pensamiento, aun cuando se conserven corrientes del pensamiento filosófico antiguos, encuentra modos, caminos o formas para seguir conociendo. Lo que sí, es que en nombre de la diversidad la/el investigador no puede éticamente asignar nombres que se les ocurra a hechos y llamarlo ciencia.

De modo que, de lo analizado y descrito hasta ahora se identifican tres tipos de cambios en la búsqueda por la *verdad*, por conocer aquello que puede dar respuestas a los problemas económicos, políticos, sociales y educativos, resultando:

1. De pensamiento: pensar la epistemología y lo que deriva de ella, implica que las personas entren en un proceso mental de actividades racionales y reflexivas acerca del tema y, cuando ocurre se amplía la experiencia cognitiva y pragmática entre lo que es correcto o incorrecto. Desde la perspectiva de Maturana y Dávila (2015) los cambios ontogénicos y filogenéticos en la deriva natural del ser humano los lleva a las configuraciones sensoefectoras de lo que piensa-dice-hace, creando un multiverso de distinciones sobre algo.

2. Socio histórico: el ser humano es un ser relacional, aquello que cambie en sus pensamientos, sentires y haceres cambia en el radio que frecuente, siendo cocreador de una sociedad organizada, productiva económica y con hechos éticos basado en la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones. Para Weber (2011), la racionalidad se asienta en la acción social, entendida como aquella que tiene un sentido para quienes la realizan y afecta a otro. Mientras que la racionalización, la distingue de las formas de acción social que caracterizaron ese proceso de racionalización dado en las sociedades modernas.

3. El Método: a lo largo de la historia de la humanidad la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, ha sido uno de los aspectos fundamentales

de nuestra esencia humana para perseverar en nuestro planeta tierra. Los avances científicos, así como tecnológicos, se encuentran presentes en todos y cada uno de los actos que ejecutan dentro de la sociedad los hombres. La producción de conocimientos científicos requiere del aprendizaje sistemático del método científico, tanto como procedimiento destinado a la solución de problemas concretos, como elementos para quienes desean ser investigadores y se interesan en la búsqueda de nuevos conocimientos puesto que se ha demostrado que todos los aspectos de la vida cotidiana que interesan al hombre pueden tratarse de problemas intelectuales y ser analizados por el método científico (Reyes et al., 2022).

Entre los métodos más comunes están: analítico-sintético, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, histórico-lógico, de analogías, entre otros (Rodríguez y Pérez, 2017). El método no es una camisa de fuerza. Sí, es el procedimiento de cómo puede profundizarse un fenómeno, ese camino a seguir no con ojos vendados, sino trazando un mapa por dónde se tiene que ir para no caer en lo ambiguo que muchas investigaciones suelen caer e inclusive el lenguaje oral y escrito del fenómeno investigado.

Epistemología y tendencias de investigación en educación

Una tendencia, con base al hacer epistémico, connota *inclinación* a las

ideas que se van madurando y estructurando en el proceso investigativo (teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno u objeto de estudio) que se está llevando a cabo en el contexto educativo (para efecto del área que interesa a este artículo). En las bases de datos digitales, entre ellas, los repositorios universitarios a nivel internacional y nacional, se encuentra una gama de trabajos científicos acerca de las tendencias de investigación sobre algo que puede ser innovación en ciencias sociales (Aleman y Morales, 2023), en liderazgo educativo (Burbano, Ruiz y Guzmán, 2023), en la gamificación de la enseñanza universitaria (Rando-Cueto, 2023), tendencias investigativas sobre violencia, educación, arte y resignificación social (Echeverría y Paz, 2023), entre otros.

En las investigaciones consultadas, las tendencias son hacia disciplinas o áreas a profundizar mediante el proceso de investigación el cual está sujeto a los enfoques epistemológicos que los investigadores consideraron usar. Así, se puede interpretar que las tendencias de investigación es todo aquello que está imperante en la circunstancia que trae la deriva natural del vivir-convivir y en la cual las/los investigadores intervienen tanto teóricamente como metodológicamente tales acontecimientos generando información, nuevos conocimientos y la creación de líneas de investigación.

Ante la revisión de las tesis mencionadas, ¿qué se está distinguiendo por tendencias de investigación en educación o de investigación educativa? García y Reboloso (2015:1) definen que las Tendencias de Investigación Educativa:

... es el resultado del trabajo multidisciplinario de profesores investigadores que han desarrollado una diversidad de líneas de investigación, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: estrategia y procesos educativos, innovación educativa, política y gestión educativa, educación y cultura e innovación en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.

Esto es, que las tendencias de investigación en educación están involucradas con las líneas de investigación que tienen tendencia en el momento histórico que se vive. Así mismo, hay expertos que definen el concepto de tendencia educativa (no tendencias investigativas o de investigación en educación), como un conjunto de ideas, herramientas y recursos innovadores que facilitan la relación entre la teoría y la práctica dentro de las instituciones de aprendizaje. Surge la pregunta de si ¿tendencias de investigación en educación es igual a tendencias investigativas?, y ¿la tendencia investigativa o de investigación

se está considerando como método de investigación?

En respuestas a las interrogantes sobre tendencias, partiendo de las revisiones literarias citadas, la historia de la ciencia y la epistemología, la categoría tendencia de investigación, sin unirla a otra, se evidencia que lo que subyace es una labor crítica de investigadores con el propósito de profundizar una serie de temáticas, ejes o disciplinas a través del trabajo multidisciplinario que involucra a expertos del fenómeno a develar, mediante los enfoques epistemológicos que más de adopten a la intención del investigador y el objeto de estudio.

Por ende, las tendencias de investigación bien sean en educación, las artes, la salud, la ingeniería, la ecología, abordará aquellas situaciones que ameriten transformar en acciones problemas que estén afectando la humanidad, creando líneas de investigación que sistematicen y socialicen los conocimientos. Por lo que, no es lo mismo, tendencias de investigación en educación, que tendencias investigativas educativas, como tampoco, las tendencias de investigación son métodos, sino que se valen del método para ampliar la experiencia cognitiva y los cambios sociales, políticos, económicos y educativos que se persiguen.

Conclusiones

A lo largo del ensayo, se ha explorado cómo el conocimiento científico surge a partir de la experiencia y el razonamiento, y cómo los paradigmas del empirismo y el racionalismo han influido en el desarrollo de la epistemología. Además, se ha destacado la importancia de los enfoques epistemológicos en la búsqueda de la verdad y se han examinado las diferentes tendencias de investigación en el campo de la educación. Se plantean interrogantes sobre cómo la epistemología influye en las metodologías de investigación, qué cambios se están produciendo en los procesos investigativos y qué se está abordando con respecto a las tendencias de investigación en educación, respuestas implícitas en las conclusiones siguientes:

La epistemología y las tendencias de investigación en educación son temas que invitan a reflexionar sobre cómo las personas en el proceso investigativo adquieren conocimiento y cómo ese conocimiento se aplica en el ámbito educativo. La epistemología, más que ser una rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento, su estudio se enfoca en tres conceptos principales: conocimiento, ciencia e investigación científica, por lo tanto, se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento y los procesos mediante

los cuales los seres humanos lo adquieren, esto es de gran utilidad en el proceso de investigación, porque otorga al investigador una especial capacidad de crítica relacionada no sólo con la ampliación de un método específico, sino también con los principios de la investigación científica. Por otro lado, las tendencias de investigación en educación permiten conocer las nuevas perspectivas y enfoques que se están desarrollando en este campo.

En consecuencia, es importante destacar que la epistemología no solo se ocupa de analizar cómo se construye el conocimiento, sino también de cuestionar su validez y su relación con la realidad. En este sentido, la epistemología invita a reflexionar sobre las propias creencias y suposiciones, y a cuestionar los fundamentos del conocimiento. En el ámbito educativo, esto implica examinar críticamente los métodos y las teorías que se utilizan para enseñar y aprender, y buscar constantemente nuevas formas de mejorar la calidad de la educación. El proceso de investigación para forjar conocimientos que se enuncian en teorías, modelos, o el resolver problemas del contexto, son actos mentales que requiere de cualidades tales como la inteligencia, habilidades e intereses, que, al armonizar con la disciplina, el compromiso y la responsabilidad de las decisiones, resultan en la cimentación de conocimientos

nuevos, así como llegar a resultados que satisfacen alguna necesidad o resolver algún problema.

En cuanto a las tendencias de investigación en educación, se identificaron varias corrientes que han surgido en los últimos años. Una de ellas es la innovación en las ciencias sociales, descrita por Alemán y Morales (2023), con base en la pedagogía crítica, que se centra en analizar las relaciones de poder y las estructuras sociales que influyen en el proceso educativo. Esta corriente busca promover la igualdad y la justicia social a través de la educación, y cuestiona los modelos tradicionales de enseñanza que perpetúan las desigualdades.

Otra tendencia importante es las investigativas sobre violencia, educación, arte y resignificación social analizadas por Echeverría y Paz (2023), enfocadas en la pedagogía del aprendizaje activo, que pone énfasis en la participación activa del estudiante en su propio contexto histórico-social. Todo lo expuesto hasta ahora afirma que, la epistemología juega un papel preponderante en las tendencias de investigación en educación, porque los enfoques epistemológicos, presentes en la historia de la ciencia, sirven de marco de referencia para explicar las tendencias antes señaladas, en este caso, en la dimensión educativa.

Referencias bibliográficas

- Alemán, Pedro y Morales, Paula. (2023). Tendencias actuales en investigación sobre innovación en ciencias sociales: un estudio bibliométrico. **Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad**. Vol. 14, N° 2, pp. 1–12. Disponible en: <https://doi.org/10.37467/revtechno.v14.4826>. Recuperado el 26 de septiembre de 2023.
- Aristóteles (1994). **Metafísica**. Editorial Gredos, Madrid.
- Bachelard, Gastón. (1986). El racionalismo de Gastón Bachelard En: Metodología de las Ciencias Sociales. Vol. II. México: Harla. Disponible en: <https://padron.entretemas.com.ve/cursos/Epistem/U3/RacionalismoGastonBachelard.htm>. Recuperado el 12 de abril de 2023.
- Burbano, Hugo; Ruiz, Paola y Guzmán, Leidy. (2023). Liderazgo Educativo: Principales Tendencias en la Investigación Educativa. **Revista Internacional de Educación y Aprendizaje**. Vol. 11, N° 2.

- Disponible en: <https://doi.org/10.37467/revedu.v11.3899>. Recuperado el 14 de septiembre de 2023.
- Cañas, Roberto. (2006). El origen de la filosofía en Grecia: la unidad del hombre con el cosmos. **Revista Espiga**. N° 13, pp, 1-22. Disponible en: <https://doi.org/10.22458/re.v7i13.977>. Recuperado el 15 de marzo de 2023.
- Carpio, Adolfo. (2004). **Principios de Filosofía: una introducción a su problemática**. 2da. edición. Glauco. Buenos Aires.
- Cohen, Néstor y Gómez, Gabriela. (2019). **Metodología de la investigación, ¿para qué?: la producción de los datos y los diseños**. Teseo, Argentina.
- Dávila, Ximena y Maturana, Humberto. (2019). **Historia de nuestro vivir cotidiano**. Santiago de Chile: Paidós.
- Echeverría, Natalia y Páez, Álvaro. (2023). **Comuna 13 de Medellín. Tendencias investigativas sobre violencia, educación, arte y resignificación social** (Tesis de pregrado). Tecnológico de Antioquia, Institución universitaria.
- Farrington, Benjamin. (1968). **Ciencia y Filosofía en la Antigüedad**. Ariel, Barcelona.
- García, De Jesús. (1983). **Los Filósofos Presocráticos**. Segunda edición, Gredos, Madrid.
- García, Magda y Reboloso, Roberto. (2015). **Tendencias de investigación educativa**. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Giraldo, José; Duque, Pedro; Barahona, Lorena y Peña, Estefanía. (2022). Marco de referencia y tendencias de investigación de economía colaborativa. **Revista En-Contexto**. Vol. 10, N° 16, pp. 267–292. Disponible en: <https://doi.org/10.53995/23463279.1159>. Recuperado el 27 de mayo de 2023.
- Gribbin, Jhon. (2003). **Historia de la ciencia**. Critica, Barcelona.
- Gómez, Francisco. (2001). **Historia de Grecia Antigua**. Akal Textos, España.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. McGraw Hill Education, México.

- Maturana, Humberto y Dávila, Ximena. (2015). **El árbol del vivir**. MVP, Santiago de Chile.
- Neill, David y Cortéz Liliana. (2017). **Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica**. UTMACH, Ecuador.
- Padrón, José. (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el Siglo XXI. **Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias Sociales**. N° 28, pp. 1-28. <https://www.moebio.uchile.cl/28/padron.html>. Recuperado el 07 de mayo de 2023.
- Rando-Cueto, Dolores. (2023). Evolución y tendencias de investigación sobre gamificación en la enseñanza universitaria. RIUMA. Repositorio Institucional Universidad de Málaga. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10630/26939>. Recuperado el 15 de septiembre de 2023.
- Reyes, Irma; Damián, Elías; Ciriaco, Nilsan; Corimayhua, Óscar y Urbina, Marcelino. (2022). Métodos científicos y su aplicación en la investigación pedagógica. **Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores**. Vol. 9, N° 2, pp. 1-19. Disponible en: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticaayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3106>. Recuperado el 17 de agosto de 2023.
- Rodríguez, Andrés y Pérez, Alipio. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. **Revista Escuela de Administración de Negocios**. N° 82, pp. 1-26. Disponible en: <https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1647>. Recuperado el 22 de julio de 2023.
- Weber, Max. (2011). **La ética protestante y el espíritu del capitalismo**. Segunda edición, Fondo de Cultura Económica, México.